

ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИ БОШҚА ЭРКИН СЎЗ БИРИКМАЛАРИ ВА ЛЕКСЕМАЛАРДАН АЖРАТИШ ТАМОЙИЛЛАРИ (НЕМИС ТИЛИ МАТЕРИАЛЛАРИ МИСОЛИДА)

Омаджон Азамов Бурхонович

Андижон давлат чет тиллари институти, Немис тили назарияси ва
адабиёти кафедраси ўқитувчиси

kamronmirzo79@mail.ru

***Аннотация:** Ушбу мақолада немис тилидаги фразеологик бирликлар дифференсация масаласи борасида фикрлар баён этилиб, илмий изланишлар давомида фразеологизмларни бошқа шаклдош сўз бирикмаларидан ажратилиш тамойилларига урғу бурилган. Унда немис тилида келтирилган мисоллар асосида фразеологик бирликларни идентификациялаш масаласига ойдинлик киритилган.*

***Калит сўзлар:** фразеологик бирлик, идентификация, идиомативлик, семантик трансформация, маъно яхлитлиги, компонент.*

***Abstract:** This article discusses the issue of differentiation of phraseological units in the German language, emphasizes the principles of distinguishing phraseological units from other similar word combinations during scientific research. It clarifies the issue of identification of phraseological units on the basis of examples given in German.*

***Key words:** phraseological unit, identification, idiomaticity, semantic transformation, semantic integrity, component.*

КИРИШ

Маълумки, фразеологик бирликлар (кейинги ўринларда ФБ) халқнинг турмуш ҳаётида, теварак- атрофида содир бўлаётган табиий ҳамда ижтимоий ҳодисалар, турли жараёнлар, ҳатти- ҳаракатларга бўлган муносабати, уларнинг кузатишлари натижасида юзага келадиган тил

бирликларидир[5,118]. Фразеология тилдаги турғун сўз бирикмаларини ўрганадиган фан соҳасидир. Фразеология терминини тилга олар эканмиз, кўз олдимизга тилдаги бутун турғун сўз бирикмалар келади. Сохани тадқиқ қилиш давомида олдимизда бир масала кўндаланг туради: ФБ ларни бошқа шаклдош сўз бирикмаларидан (комполиталар ва эркин сўз бирикмалар) қандай ажратамиз? Айнан шу савол кўпчилик тилшунос олимларни машғул қилиб келмоқда.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

ФБ ҳам лексемалар ҳисобланади (икки томонлама тил бирликлар), аммо одий лексемалардан фарқ қилади. Лексемалар муайян шаклга келган линвистик белгилар ҳисобланади, турғун сўз бирикмалари эса ўзига хос шаклга эга бўлган лексемалардир. Бошқа турдаги сўз бирикмаларига нисбатан ФБда семантик идиомативликнинг мавжудлигини олимлар улар ўрасидага ягона фарқ деб билишган. Аммо шундай қўшма сўзлар борки, уларнинг компонентлари семантик трансформацияга учраган.

Масалан:

- *die Schlafmütze*

Сўзма сўз: *ухлаш пайтида кийиладиган тунги қалпоқ*

Кўчма маъноси: *уйқучи*

- *der Blaustrumpf*

Сўзма сўз: *яшил пайпоқ*

Кўчма маъноси: *ўзини илмга бағишлаган ва аёллик тароватини йўқотган аёл*

Мисоллардан кўришиб турибдики, композит сўзнинг маъноси компонентлар маъноларидан пайдо бўлмаган.

ФБ эркин синтактик сўз бирикмаларига қиёслаганда қуйидаги белгилари орқали фарқланадилар:

• Фразеологизм шундай турғун сўз бирикмасики, у ўзининг барқарорлиги билан характерланади. Барқарорлик қуйидагиларни тақозо этади:

- семантик барқарорлик;
- структурал барқарорлик (компонентлар таркибидаги барқарор сўз тартиби ва қоидага кўра компонентлар алмашмайди);
- истемол барқарорлиги, ФБ тайёр ҳолда мавжуд бўлган бирликлардир, бу дегани улар луғатларда тайёр, киритилган ҳолатда ишлаб чиқарилади. Фразеологик компонентлар вариацияланиши мумкин, шундай экан улардаги бутун компонентларнинг барқарорлиги абсолют тушунча эмас.

Фразеологизм шундай структурал семантик тил бирлигики, у ҳам лексемалардан, ҳам эркин синтактик брикмалардан кўчма маъно, структура ва истемол барқарорлиги орқали фарқланади.

• **Идеомативлик (яхлит кўчма маъно) меъзони**

Юқорида айтиб ўтилганидек, идеомативлик деганда компонентлар ўз лексик маъносини йўқотиб турғун ибора шаклида янги умумий, яхлит маъно касб этиши ва семантик трансформация тушунилади.

Бунга қуйидаги ФБлар мисол бўла олади:

- *“Gustav hat bei seinem Vater ein Auto in der Garage”*.

Сўзма сўз: Густавни отасиникидаги гаражида машинаси бор

Ушбу мисол компонентларнинг эркин бирикуви асосида шаклланган гап бўлиб, унинг маъноси компонентларнинг эркин маънолари асосида шаклланган.

- *“Gustav hat bei seinem Vater einen Stein im Brett”*

Сўзма сўз: Густавни отасиникидаги шахмат тахтасида битта тоши бор.

Кўчма маъноси: Густав отаси учун қадрли ва севимли

Ушбу икки мисолни қиёслаш орқали шу нарса маълум бўлдики, иккинчи гап маъноси “Stein”(тош) ва “Brett”(шахмат тахтаси) компонентларининг

кушма маънолари асосида шаклланмаган. Бундай ҳолатда гапнинг маъно структурасига эътибор бермаган тил ўрганувчи табиийки бу гапнинг асл маъносини англай олмайди. ФБнинг маъноси бир бутун яхлитликдан иборатки, бу яхлитлик таркибий қисмларга(компонентларга) нисбатан қисман ёки тўла фарқли маъно касб этади. Бу дегани, компонентлар (сўзлар, лексемалар) ва тил лексик тизимининг эркин бирликлари маъноси ФБдан англашилган умумий маънонинг шаклланишида ҳеч қандай роль ўйнамайди.

Бир қараганда “шахмат доскаси” ва “тош” лексемаларининг “қадрли бўлмоқ”, “севимли бўлмоқ” маъноларига қандай алоқаси борлигини тасаввур қилиш қийин. Сабаби, бу маъно нафақат предикатнинг фразем структураси билан боғлиқ, балки тил билишда ортиқ ишлатилмайдиган тарихий унсурларга ҳам боғлиқ бўлиши мумкин.

Яна бир мисол:

- *“Ich verstehe immer nur Bahnhof, weil er so undeutlich spricht”*

Кўчма маъноси: калламга ҳеч нарса кирмади, чунки у жуда тушунарсиз гапирди.

Сўзма сўз: мен доимо фақат бекатни тушунаман, чунки у тушунарсиз гапирди Бу жумла ҳам тил ўрганувчига қийинчилик туғдиради, агар у “бектни тушунмоқ”(Bahnhof verstehen) ФБ эканлигини ва “ҳеч нарсани тушунмаслик” маъносини англантишини билмаса. Бу ерда компонентлар маъносининг умумий яхлит маънога бўлган муносабатидаги ўзига хослик кўпроқ компонентларнинг синтактик сатҳдаги комбинациясига боғлиқ.

Қўшимча мисоллар:

- *“Man soll den Teufel nicht an die Wand malen, sagte er, als ich Bedenken äußerte”*- ўт билан ўйнашмаслик керак-, деди у мен фикр билдирган пайтда.

- *“Was macht er denn jetzt? Er liegt seit gestern auf der Straße”*- у нима қилияпти айни пайтда? – у кўчада қолди.

“Das ist ein dicker Hund, sagte sie, als ich ... ”- бу сурбетлик,- деди у, мен

“Mit dieser dummen Bemerkung ist er bei mir ordentlich ins Fettnäpfchen getreten”- бу ахмоқона танбеҳи билан у мени нозик нуқтага тегди.

Она тилиси немис тили бўлмаган шахс ҳам эҳтимол бу ФБларни муаммосиз тушуниши мумкин, чунки у буларни сўзма- сўз шарҳланиши ва контекстга мос эмаслигидан ангаб олиши мумкин.

Тил ўрганувчи нуқтаи назаридан келиб чиқиб шу нарсани ҳам унутмаслик керакки, гарчи ФБнинг луғавий(сўзма- сўз) фразеологик шарҳи орасида ҳеч қандай табиий ёки аниқ боғлиқлик бўлмасада уларнинг маънолари шарҳланиши мумкин. Бу жараёни немис тилидан бошқа европа тиллирига таржима қилинган турғун сўз бирикмаларида кўриш мумкин:

Немис тилидаги “*j-n an die Wand stellen*”- кимнидир ҳарбий суд ҳукми билин отиб ташламоқ (луғавий таржимаси: кимнидир девор олдига тикка қилмоқ) ибораси швед тилида “кимнидир бурчакка қисмоқ” деган маънони ифодаласа, мажор тилида немис тилидаги “*j-n auf die Schippe nehmen*”- кимнидир мазах қилмоқ, устидан кулмоқ ибораси эса кимнидир отиб ташламоқ маъносини ифодалайди. Швед тилидаги “*ins Gras beißen*” ФБ немис тилидаги ибора билан “ўлмоқ”, “вафод этмоқ” маъносида тўла эквивалент ҳисобланади, бу ибора швед тилида “мағлуб бўлмоқ”, ”омадсизликка учрамоқ” каби қўшимча маъноларни ҳам англатади.

Албатта ибораларнинг интерпретация қамрови чегарасиз эмас, луғавий ва фразеологик маъно орасида боғлиқлик бор. Аммо қандай? Бунга қуйидаги мисоллар орқали аниқлик киритишга ҳаракат қиламиз:

“Die Mutter hat gestern Abend dem Jungen den Kopf gewaschen”

1. Луғавий маъноси: она кеча оқшом болани бошини ювди.
 2. Идиоматик маъноси: она кеча оқшом болани койиди.
- Агар бу икки маънога синчиклаб этибор берилса, уларнинг орасидаги боғлиқлик нуқтасини, яъни иккиси учун ҳам умумий бўлган нуқтани кашф этиш мумкин. Буни қуйида кўриш мумкин:

1. Луғавий маъноси: сочини, бошини тозалаш

2. Идиоматик маъно: психологик танглик, хатолар каби муаммоларни тозалаш

Демак бу икки маъно учун умумий боғлиқлик нуқтаси - “тозалаш”. Айни пайтда боланинг бошини ювиб, кирлардан тозалаш (луғавий шарҳ) ва уни қойиш орқали миясини хато фикрлардан тозалаш(идеоматик маъно).

Шу шаклда сўзларнинг метафорик муносабатларини ҳам қиёслаш орқали улар орасидаги формал ва функционал алоқадорлик хусусиятларини ўрганишимиз мумкин.

ФБ ларни бошқа лексик бирликлардан аратишнинг яна бир имкони фразеологизмларнинг идиомативлик хусусиятидир.

Айни пайтда турғун иборалар асл моҳиятининг мураккаблиги шундаки, фразеологик компонентларнинг идеомативлиги барча бўлақларга дахлдор бўлмаслиги мумкин. Гарчи компонентлар ФБнинг бир қисмига айланиб улгурган бўлсада, улардан бири ёки бир нечтаси ўзининг узул (аслий) эркин маъносини сақлаб қолиши мумкин[3,299]. Шундай экан фикримизни тўла ва қисман идиоматив ибораларга қаратамиз.

а) Тўла идиоматив ФБ.

Тўла идиоматив фразеологизмда унинг таркибидаги барча компонентлар семантик трансформацияга учрайди.

Масалан:

- *vom Fleisch fallen*- озимок
- *j-m zu schaffen machen*- кимгадир юк бўлмок
- *mit j-m noch ein Hühnchen zu rupfen haben*- ким биландир гаплашиб ҳадини билдирмокчи бўлмок

в) Қисман идиоматив ФБ

Юқорида айтиб ўтилганидек, фразеологизм таркибидаги бир ёки бир неча компонент семантик трансформацияга учрамай, аксинча ўзининг эркин

фраземэкстерн маъносини сақлаб қолиши мумкин, бундай иборалар қисман идиомативдир.

Мисоллар:

- *von Tuten und Blasen keine Ahnung haben* - ниманидир билмаслик ёки қила олмаслик.

Ушбу мисолада “Tuten und Blasen”(полиэтилен холта ва пуфаклар) компонентлари идиоматив маънога эга, “keine Ahnung haben”(ҳеч қандай хабарга эга бўлмаслик) компоненти эса ўзининг эркин маъносини сақлаб қолган.

- *sich ins Fäustchen lachen*- енг ичига кулмоқ

Мисолада “ins Fäustchen” (муштига) компоненти идиоматив маънога эга, “sich lachen”(кулмоқ) компоненти эса ўзининг эркин маъносини сақлаб қолган.

- *j-m etw. hoch und heilig versprechen*- кимгадир ниманидир қаттиқ ваъда қилмоқ.

Мазкур мисолада эса “hoch und heilig” (баланд ва муқаддас) компонентлари идиоматив маънога эга, “versprechen”(ваъда бермоқ) компоненти ўзининг эркин маъносида қолган.

- *alles kurz und klein schlagen* - ҳаммасини майда- майда қилмоқ

Қуйидаги мисолада “alles”(ҳаммасини), “kurz und klein”(калта ва қичкина) компонентлари ўзининг эркин маъносида қолган бўлса, “schlagen” (урмоқ) компоненти идиоматив маънога эга.

- *aus der Schule plaudern* - ички сирларни гапирмоқ

Бу ФБда “aus der Schule”(мактабдан) компоненти маъноси идеомалашган бўлса, “plaudern” (гапирмоқ) компоненти луғавий маъносини сақлаб қолган.

- *(noch einmal) glimpflich davonkommen* - осон, беталофат қутилмоқ

Қуйида “glimpflich”(юмшоқ) идеомалашган бўлса, “davonkommen” (кутулмоқ) компоненти луғавий маъносини сақлаб қолган.

Идиомативлик турлари

Машхур немис тилшунос олимлари В. Флайшер ва Х. Бургер ФБ устида тадқиқотлар олиб бораркан, улар иборалардаги идиомативликни 2 турга бўладилар.

а. Луғавий маъносини сақлаб қолган ва биз уларнинг семантик трансформациясини метафорик жараён асосида англаб олишимиз мумкин бўлган ФБларни **очик (шаффоф) метафоризациялар** деб атадилар[6,200].

б. Агар ФБнинг метафорик образлилиги сўзловчига тушунарли бўлмаган тарихий шарт шароитларга боғлиқ бўлиб, уларни англаш теран этимологик омилларни билишни тақозо этадиган бўлса, бундай ибораларни **ёпик метафоризациялар** деб номладилар.

Ёпик метафоризацияларга қуйидагиларни мисол келтириш мумкин:

- *j-m geht ein Seifensieder auf einen Narren*- кимгадир ҳаммаси тушунарли, аниқ, равшан бўлмоқ.

Компонентлар луғавий маъноси:

j-m- кимгадир

geht- кетияпти

ein Seifensieder- совунгар

auf einen Narren- ахмоқ устига

- *an j-m gefressen haben*- кимнидир жондан яхши кўрмоқ
an j-m- кимдадир

gefressen haben- еб қўйган бўлмоқ

- *alle(s) über einen Leisten schlagen*- ҳаммасини ўз қаричи билан ўлчамоқ
alle(s)- ҳаммасини

über einen Leisten- битта қолиб устига

schlagen- урмоқ

- *auf dem Holzweg sein*- адашмоқ, хато йўлда бўлмоқ
auf dem Holzweg sein- ёғоч йўлда бўлмоқ

- *aus seinem Herzen keine Mördergrube machen*- фикрларини яширмаслик,
хаммасини бетига(юзига) айтмоқ
aus seinem Herzen- юрагидан
keine Mördergrube machen- қотиллик ҳандаги қилмаслик
- *das Hasenpanier ergreifen*- кўркувдан жуфтагини ростламоқ
das Hasenpanier ergreifen- қуён байроғини қўлига олмоқ
- *Fersengeld geben*- жуфтагини ростламоқ
Fersengeld- товон пули
geben- бермоқ
- *auf der Bärenhaut liegen*- бекор юрмоқ, дангасалик қилмоқ, ит суғормоқ,
юлдуз санамоқ
auf der Bärenhaut liegen- айиқ пустини устида ётмоқ

НАТИЖАЛАР

Мисоллардан кўриниб турибдики, ёпиқ метафоризацияларда ФБнинг маъносини компонентларнинг луғавий маъноси асосида топиш қийин, сабаби ФБлардаги иш- ҳаракат тарихда бўлиб ўтган турли хил воқеларга боғлиқ. Мисол ўрнида “*auf der Bärenhaut liegen*” иборасини этимологиясига эътибор берайлик. Қадимги Рим тарихчиси Тацитуснинг “*Germania*” асарида ёзилишича Герман қабилалари дастлаб овчилик орқали кун кечиришган. Қабила аёллари уй- рўзғор ишлари билан банд бўлган бўлса, эркаклар фақат овга чиқишган ёки ўзаро қабила урушларида иштирок этган. Бошқа пайтларда эса ўзлари овлаган айиқ терисидан қилинга пўстинларга ўраниб ётишган. Кейинчалик Германларнинг бу одати немис тилида иборага айланган ва бекорчи ҳамда дангаса одамлар образини ифодалаб келган[2,90]. Бу каби иборалар ўзларининг тарихийлигига қарамай тил бирлиги сифатида эътиборли даражада муқим яшаб келмоқда.

Немис тилининг фразеологик системасига доир яна шундай тил бирликлари борки, гарчи германист олимлар уларни фразеологик тизимда

мавжудлиги аниқлашган бўлсада, ҳозиргача уларни ўзига хос лингвистик термин билан номлаш борасида оқсоқланмоқда. Идиомативликнинг бу турига муносиброқ термин ҳозирча йўқлиги сабабли германист тилшунослар фақатгина ёки аксарият синсемантик тил бирликларидан иборат ФБларни **специализациялар** деб аташган[7]. Синсемантикалар тор мустақил маънога эга бўлган, яъни от, феъл, сифат, равиш ва сон сўз туркумларига кирмайдиган сўзлардир. Бу туркум сўзларга артиклар, олмошлар, предлоглар ва боғловчилар каби мустақил маънога эга бўлмаган тил бирликлари киради. Синсемантикалар гапда асосан боғлама функциясини бажаради. Уларнинг луғавий ва идиоматик шарҳи ўртасида ҳеч қандай метафорик алоқа йўқлиги учун синсемантикаларнинг маъно зайифлиги улар иштирокида шаклланган ибораларнинг маъносини бўёқдор тасаввур қилишни қийинлаштиради.

Бу жараёни қуйидаги мисолларда кўриш мумкин:

- *nicht ganz ohne sein* - (анойилардан эмас)
- *es in sich haben* - (мушкул бўлмоқ)
- *(nicht) an dem sein* – ўзини шундай тутмоқ
- *es nicht unter etw. tun* – эътироз билдирмоқ
- *etw. an sich haben* – топишмоқ қилмоқ
- *nicht recht beieinander sein* – ўзини яхши хис қилмаслик
- *es nicht mehr bringen* – кучдан қолмоқ[4]
- *etw. zum besten geben* - ижро этмоқ

Қуйида уларнинг бирини лексик- морфологик таҳлил қиламиз:

- *bei jm unten durch sein* – кимдир томонидан тан олмаслик[2,109]

bei - предлог

Jm(jemandem)- олмош

unten- предлог

durch- предлог

sein- ёрдамчи феъл(бўлмоқ)

Келтирилган мисоллар ва ибора таҳлилидан кўриниб турибдики, специализациялар деб аталмиш ушбу турғун иборалар асосий мустақил сўз туркумли таркибга эга эмас ва уларнинг луғавий ҳамда идиоматик маънолари ўртасида ҳеч қандай яқинлик йўқ.

МУҲОКАМА

Юқорида баён этилган фикрларимизга эътибор берсак, немис тили фразеологик тизимининг қанчалик мураккаб эканлигига амин бўламиз. Умуман олганда тил тизимида фразеологизмлар қанчалик кўп ўрганилмасин, келажакда янада чуқурроқ фразеологик тадқиқотларга мухтожлиги кўриниб турибди. Ушбу илмий ўрганишимизнинг асосий мақсади- ФБ ларни бошқа лексик birlikларидан ажратиш- талайгина аниқ критерияларни талаб қилади. ФБ ларга хос баъзи хусусиятлар (турғунлик, тайёр холда мавжудлик) бошқа тил birlikларида ҳам мавжуд, бу эса олдимиздаги масалага ойдинлик киритишда турли- хил қийинчиликлар туғдиради. Шу билан бирга бир тилга хос идиомативлик категориялари иккинчи ўрганилаётган тил тизимига мос келмаслиги ёки умуман мавжуд бўлмаслиги ҳам соҳадаги фикрларнинг чалкашлигига сабаб бўлмоқда.

ХУЛОСА

Келтирилган фикрлар хулосасига кўра фразеология фани ФБларни тил тизимидаги ўзига хос лексик birlik сифатида ўрганади. Фаннинг энг долзарб вазифаси- ФБ ларни бошқа шаклдош ва вазифадош лексик birlikлардан ажратиш ва бу жараённинг барқарор критерияларини белгилаб олиш. Демак, германист олимлар томонидан тавсия этилган индикаторлардан асосийлари ФБ ларнинг барқарорлик ва идиомативлик хусусиятларидир. Барқарорлик критерияси қуйидагиларни ўз ичига олади: семантик барқарорлик(яхлит маънога эга бўлиш), структурал барқарорлик (компонентлар таркибидаги барқарор сўз тартиби ва қоидага кўра

компонентлар алмашмаслиги), истеъмол барқарорлиги (ФБ ларнинг тайёр холда мавжуд бўлиши).

Фразеологизм шундай структурал семантик тил бирлигики, у ҳам лексемалардан, ҳам эркин синтактик брикмалардан кўчма маъно, структура ва истеъмол барқарорлиги орқали фарқланади, бу хусусият уларнинг идиомативлик меъзони орқали аниқланади.

Идеомативлик деганда компонентлар ўз лексик маъносини йўқотиб турғун ибора шаклида янги умумий, яхлит маъно касб этиши ва семантик трансформация тушунилади.

Идиомативлик катигорияси ўз ўрнида очик ва ёпиқ трансформацияларга бўлинади:

Луғавий маъносини сақлаб қолган ва биз уларнинг семантик трансформациясини метафорик жараён асосида англаб олишимиз мумкин бўлган ФБларни **очик (шаффоф) метафоризациялар** деб атадалган.[6,299]. Агар ФБ нинг метафорик образлиги сўзловчига тушунарли бўлмаган тарихий шарт шароитларга боғлиқ бўлиб, уларни англаш теран этимологик омилларни билишни тақозо этадиган бўлса, бундай ибораларни **ёпиқ метафоризациялар** деб номланган.

Тадқиқ этилаётган тилдаги ФБ ларнинг асосий компонентлари баъзан мустақил маъно англамайдиган тил бирликлари орқали ифодаланиши ҳам соҳанинг қанчалик халма- хил эканлигини билдиради. Бундай иборалар одатда предлоглар, равишлар, ёрдамчи феъллар ҳамда гумон олмошлари ёрдамида шакилланади ва улар германист олимлар томонидан **специализациялар** деб аталмоқда.

Яна шуни ҳам таъкидлаш зарурки, тил тизимида фразеологизмлар соҳасида жуда кўп ўрганилмаган қирралар мавжуд, булар ўз ўрнида чуқур илмий- қиёсий ва чоғиштирма изланишларни таққозо этади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Burger H. Phraseologie : eine Einführung am Beispiel des Deutschen. – [2., überarb. Aufl.] – B. : Erich Schmidt, 2003. – 224 S.
2. Duden. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. – 4., neu bearbeitete und aktualisierte Auflage. – Herausgegeben von der Dudenredaktion: Redaktionelle Bearbeitung von Dr. Werner Scholze- Stubenrecht (Projektleiter) und Angelika Haller-Wolf. – Duden Bd. 11. –Berlin, 20013.
3. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. – [2., durchgesehene und ergänzte Auflage]. – Tübingen : Niemeyer, 1997.
4. Lug’at. Версия 0,3. Copyright 1999- 2003/ ООО “SPELLS” электронные словари
5. Н. Исматуллаева. Хитой ва Корейс линвомаданиятида “аждаҳо” ҳамда “йўлбарс” зоонимли ФБ хусусида. Илмий тўплам. Тошкент 2005.
6. Burger H. Phraseologie: eine Einführung am Beispiel des Deutschen. – [2., überarb. Aufl.] – B. : Erich Schmidt, 2003..
7. <https://de.wikipedia.org/wiki/Synsemantikum>. Bezeichnung für Wörter, die in erster Linie eine grammatische Funktion haben, aber oft nur eine schwache eigenständige, das heißt lexikalische Bedeutung aufweisen.